

МУЗЕЙ ВА ТАЪЛИМ СОҲАЛАРИНИНГ ЎЗАРО ИНТЕГРАЦИЯСИ

Тўлқинова Сабохат Ахмаджон қизи

Камолиддин Беҳзод номидаги

Миллий рассомлик ва дизайн институти
талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7937421>

Аннотация: Ушбу мақолада музей педагогикасида инновацион ёндашув масалалари, хусусан, “музей-мактаб-таълим” мулоқоти ва унинг ўқитиш сифатини оширишдаги аҳамияти кўрсатилган.

Калит сўзлар: музей, таълим, мактаб, мулоқот, педагогика, инновация, мулоқот.

Ўтган асрнинг 50 йилларидан бошлаб Халқаро Музейлар Кенгаши (ИКОМ) қошида тузилган махсус гуруҳ болалар ва ўсмирлар билан шуғулланиб, қатор тадбирлар ҳамда кўргазмаларни ташкил эта бошлади. 1948–1958 йилларда Париж, Лондон, Бергамо, Берлин ва Афинада ўтказилган конференциялар музейларнинг маорифдаги ролига бағишланиши ҳам бежиз эмас. «Museums» журнали эса муаммога оид кенг кўламдаги фикр-мулоҳаза, таклифларни чоп этиб, масаланинг илмий-амалий жиҳатларини ечишга кўмаклашди. Конференцияларда музейда болалар билан ишлаш масалаларига маорифни демократлаштириш муаммоси нуқтаи назаридан ёндошилди. Бу борада музей ва мактабнинг ўзаро муносабатлари, ҳамкорлигига алоҳида эътибор қаратилди. Муаммони ҳал этишдаги ҳаракатлардан бири «Музей ва ўқитувчи» (Museum and Teachers // ICOM. 1956.) китобининг нашр этилиши бўлди. Мазкур китоб педагогика институтларига мўлжалланган бўлиб, унда музейнинг ўқув тарбия жараёнидаги роли, турли мамлакатларда музей ўқитувчиларини тайёрлаш услублари ҳақида маълумотлар берилди¹.

Болалар руҳиятини чиниқтириш, дунёвий билимларни ўзлаштириш ва онгини ўстиришда музейларнинг алоҳида ўрни бор. Шунинг учун ўқувчиларнинг музейларга ташрифи аниқ мақсадга йўналтирилган бўлиши керак. Бундай ёндашув музей ва мактабларнинг таълим-тарбия соҳасидаги фаолиятига тизимли ва дастурли муносабатда бўлишни талаб этади.

Ҳозирги глобаллашув даврида таълим муассасалари, хусусан, мактабларнинг музейлар билан алоқасини мустақкамлашда қуйидаги тамойиллар муҳим аҳамиятга эга:

-музей экспозицияларининг мактаб ўқувчилари ёш хусусияти ва билим даражасига мослиги;

-ўқувчиларга халқимизнинг ўтмишдаги бой тарихини музей экспозицияларида намойиш этилиши;

-музей экспозицияларининг ўтмиш ва ҳозирги давр, ташриф буюрувчилар ва ёдгорликлар ўқитувчи ва ўқитувчилар ўртасида диалогик усулга мослиги.

-мактаб ва музейлар алоқасида қуйидаги шарт-шароитларга риоя этиш мақсадга мувофиқдир :

¹Сюляров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учебное пособие. Москва, 2004. С. 64-66.

-ўқув режаларини ва дастурларини кўриб чиқиб, уларда музейлар билан ҳамкорликка доир мавзуларни аниқлаш;

-ўқитувчилар жамоасида музейлар билан алоқа мактабда ўқув-тарбия жараёнини янгилашнинг таркибий қисми эканлиги ҳақидаги тушунчани шакллантириш;

-музейларда таълим-тарбия фаолиятини умумпедагогик жараённинг таркибий қисми сифатида мустаҳкамлаш;

-музей ходимларининг умумгуманитар ва табиий-география фанлари асосида ёш авлод билан мулоқотни кучайтириш заруриятини англашига эришиш;

-“музей–мактаб–оида” тизимида музейларнинг тарбиявий имкониятларини англаш;

-мактаб ва музей алоқадорлигига доир методик, илмий-техникавий, ташкилий имкониятларини аниқлаш ва уни амалга оширишда фойдаланиш;

-мактаб ва музей педагогикасини интеграциялашда тарғиботчи мутахассислар маҳоратини ошириш;

-мактаб ва музей алоқадорлигини маълум тизимда узлуксизлигини таъминлаш;

-“мактаб–музей–таълим” фаоллигини ошириш учун барча тарбиявий мақсадлардан келиб чиққан ҳолда унинг илмий-методик тизимини яратиш².

Бунинг учун дастлаб болаларнинг психологик-педагогик хусусиятлари ва билими даражаси аниқлаш ҳамда музейлардаги машғулотлар мазмунини белгилаш зарур.

Мутахассисларнинг фикрича, музей педагогикаси – бу маърифий ишлар ва музей дидактикасига таянадиган, музей воситалари ашё ва коллекциялар асосида бадиий-эстетик тарбиянинг воситачилик фаолияти ҳисобланади³. Музейларнинг экскурсия методикасидаги дидактик ўйинлар ва машқлардан ташқари ўқувчилар билан психологик хусусиятларига кўпроқ жавоб бера оладиган шакллар сифатида суҳбат, диалоглар кенг қўлланилади. Боланинг ўз-ўзини англаши билан бадиий ижоднинг фалсафий масалаларига, дунёқараши ва оламни идрок этишига, замонавий бадиий маданият муаммоларига қизиқиши билан изоҳланади. Мактаб ўқувчилари санъатнинг профессионал масалалари билан боғлиқ бўлган материалларни кўпроқ онгли ва қизиққан ҳолда идрок этадилар. Бундай мавзуларни машғулотлар таркибига киритиш ижобий самара беради⁴.

Мактаб ва музейлар алоқадорлиги шароитида уларнинг таълим-тарбиядаги ўзига хос хусусиятини билиш ҳам катта аҳамият касб этади. Унинг ички тузилишида куйидагилар ўз ифодасини топиши муҳим:

Биринчидан, музейларда мактаб билан алоқадорликни ташкил этиш. Бу фаолият музейларга уюштириладиган экскурсиялар, музей экспозициялари атрофида ёки

²Ахмедов Ж., Мухамедова М. Музей педагогикасида инновацион ёндошувлар // “Барқарор ривожланиш талабларидан келиб чиққан ҳолда кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш тизимини модернизациялаш” Халқаро илмий-амалий конференция. Тошкент, 2016 йил. 80-82 б.

³Галкина Т. В. Музейная педагогика: коммуникативный феномен экскурсии как базовой музейно-педагогической формы //Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. Выпуск 4 (94). С. 63-67.

⁴Микулан И.Н. Школьный музей как средство формирования патриотизма учащихся. Дисс. кан. пед наук. Ставрополь. 2006. С. 176.

музей аудиториясида ташкил этиладиган машғулотлардир. Бу машғулотлар мактаб томонидан тавсия этилган мавзулар бўйича ташкил этилади. Зеро, мактабда ўқитиладиган фанлар, айниқса, санъат, тарих, адабиётга доир ўқув фанлари музей материалларига таянади. Агар илгари бу қўшимча материал сифатида ўрганилган бўлса, ҳозирги даврда музей экспозицияларининг ўзига хос жиҳатлари ва имкониятлари ҳам намоён бўладики, бу эса ўз навбатида ўқувчилар фақат олган билимларини чуқурлаштириш билангина эмас, балки ўқувчиларнинг тафаккури қобилияти, эмоционал маданияти, мақсадга йўналганлиги билан ҳам ажралиб туради.

Иккинчидан, мактабларда музей педагогикасига доир ишларни олиб бориш. Бу фаолият ҳам ўзига хос хусусиятига эга бўлиб, музей ходимлари томонидан мактабларда ташкил этиладиган маърузалар, қўшимча дарслар, тўғараклар ва бошқа машғулотларни ўз таркибига олади. Музейларнинг таълим-тарбияга йўналтирилган музей педагогикасини мактаблар таълим-тарбия жараёнининг таркибий қисми сифатида қараш ҳозирги даврда ўқитувчиларни инновацион фаолиятга тайёрлашда, айниқса, долзарб бўлиб қолмоқда.

Музейлар дастлабки таълим соҳасида мактабларнинг муҳим ҳамкасблари саналади. Улар ўз коллекцияларини ўқув жараёнига киритиш учун таълим материаллари ва ижодий учрашувлар тақдим этадилар. Музей педагоглари махсус дастурлар ва материалларини ўқув режаси талаблари асосида шакллантириш мақсадида мактаб маъмурияти билан ҳамкорликда ишлар олиб борадилар.

Юқоридаги талаблар ҳам музейлар фаолияти, ҳам мактаблар таълим жараёнида ўзгаришлар қилишни тақазо этади. Бу эса, ўз навбатида, мактабларнинг ўқув-тарбиявий дастурлари музей педагогикаси билан қай даражада мослигини ўрганишни тақазо этади.

Демак, умумтаълим мактаблари билан музейлар алоқадорлиги, биринчидан, ўқувчиларни маънавий меросга хурмат руҳида тарбияласа, иккинчидан таълим самарадорлигини оширади. Чунки, музей экспозициялари билан фанлараро алоқадорлик ўқувчиларнинг фикрлаш қобилиятини, кўриш хотирасини, ижодий тасаввурини, эстетик дидини ўстиради. Маълумки, воқеликни билиш уни ҳис этишдан бошланади. Ҳис этиш борклиқ идрок этиш манбаи ҳисобланади.

Маданий таълимнинг яна бир шакли – бу музейда студиялар ташкил этишдир. Унинг мақсади, болалар ва катталарда бадиий ижод қобилиятларини очиш ва эстетик ривожлантиришдан иборат. Масалан, студияси мавжуд музейда мутахассис, хохиши бор томошабинларни йиғиб, бирон-бир амалий санъат асарларини яратишга ўргатиши мумкин. Экспозиция материаллари билан студиянинг дастурлари узвий боғлиқ бўлади.

Музейларда ўқувчилар ўқиганда учрашадиган, лекин ҳеч қачон кўрмаган нарсалари билан танишадилар. Бунда, албатта, музейлар экспозициялари билан ишлаш жараёнида унинг ўзига хос хусусиятларига эътибор бериш муҳим:

1. Музейлардаги машғулотлар маълум таълим-тарбия мақсадида амалга ошириши зарур;
2. Танланган материаллар ўқувчиларга тушунарли ва билиш фаолиятини ривожлантиришга мос келиши муҳим;

3. Машғулот учун танланган экспозициялар маълум фанга доир мавзулар билан боғлиқ бўлиши мақсадга мувофиқ;

4. Музейларда машғулотлар учун танланган манбалар бадиий юксак бўлиши керак;

5. Музейлар билан алоқа мунтазам, изчил бўлиши лозим.

Маълумки, ҳар бир фан асосини ўрганишда у ёки бу ижтимоий даврнинг муҳим воқеалари билан боғлаб ўрганилганда адабиёт, санъат, тарихий воқеалар ўша даврдаги муҳим воқеалар, адабиёт ва санъат намоёндаларининг ўз замонасида тутган ўрни, киритган янгиллиги унинг ижтимоий ҳаёт билан бир қаторда ривожланиб, тараққий этганлиги ҳақида ҳам маълумот берилади.

Тадқиқотлар жараёнида мактабларда олиб бориладиган дарслар билан танишиб чиқилди ва таҳлил этилди. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, ҳар бир фаннинг мазмуни ва йўналиши бўйича музейларда машғулотлар ўтказилиши таълим соҳасида юқори даражада самарадорликка эришилади. Масалан адабиёт дарслари адабиёт музейида, тарих дарслари тарих музейида, табиатга оид дарслар (ботаника, зоология) табиат музейида, санъат билан боғлиқ дарслар санъат музейларида ва ҳоказо. Мактаб ва музей фаолиятида ўзаро алоқадорликни ташкил этишнинг ўзига хос талаблари бўлиб, булар йўналиши ва тамойиллари билан педагогикадаги анъанавий методикага қараганда иновацион характерга эгадир.

Хулоса қилиб айтганда музей педагогикаси фаннинг муҳим соҳаси бўлиб, музей муҳити шароитида маданий меросни келажак авлодга етказишга йўналтирилган илмий-амалий фаолиятдир. Маданий мерос аждодлар томонидан яратилган илмий тажриба, ахлоқ, таффақкур, диний ва руҳий қарашлар мужассамлашган моддий ва маънавий бойликлар мажмуидир. Музейлар воситасида ўқувчилар ана шу меросдан баҳраманд бўлади ва маънавий юксалади.

